

BIR O‘ZGARUVCHILI TENGLAMALAR ILDIZLARINI TOPISHDA ITERATSION METODLARNING YAQINLASHUVINI TADQIQ ETISH

Abduraimov Dostonbek Egamnazar o‘g‘li

Guliston davlat universiteti, Axborot texnologiyalari kafedrasida katta o‘qituvchisi

abduraimov.dostonbek@mail.ru

Sultonova Durdona Valijon qizi

Guliston davlat universiteti, Axborot texnologiyalari va fizika-matematika fakulteti,

Matematika yo‘nalishi, 1-bosqich talabasi

sultonovadurdona6@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bir o‘zgaruvchili tenglamalarning ildizlarini topishda qo‘llaniladigan iteratsiya metodining nazariy asoslari, uning yaqinlashuv shartlari va konvergensiya tezligi analitik jihatdan tadqiq etilgan. Iteratsion jarayonning yaqinlashuvi uchun Lipshits turidagi cheklovlar mavjud bo‘lishi va funksiyaning ayrim lokal xossalari ta‘minlanishi zarurligi ko‘rsatilgan. Shuningdek, iteratsiya ketma-ketligining mavjudligi, fundamentalligi va limitning funksiyaning uzluksizligi bilan bog‘liqligi asoslangan. Berilgan teorema asosida iteratsion metodning qachon yaqinlashishi yoki aksincha, uzoqlashishi mumkinligi aniqlashtirilgan. Maqolada metodning amaliy qo‘llanilishi misoli sifatida ikki ildizga ega bo‘lgan tenglama uchun turli kanonik ko‘rinishlarning yaqinlashuv xususiyatlari tahlil qilingan. Olingan natijalar iteratsion usullarning samarali qo‘llanilishi uchun muhim nazariy mezonlar ekanligi ta‘kidlanadi.

Kalit so‘zlar: Iteratsiya metodi, yaqinlashuv sharti, Lipshits sharti, fundamental ketma-ketlik, ildizlarni topish, uzluksiz funksiya, konvergensiya.

Abstract: This article analyzes the theoretical foundations of the iteration method used to find the roots of equations in one variable, its convergence conditions and convergence rate. It is shown that for the iterative process to converge, it is necessary to have Lipschitz-type constraints and to provide some local properties of the function. It is also based on the existence of an iteration sequence, its fundamentality, and the

connection of the limit with the continuity of the function. Based on the given theorem, it is clarified when the iterative method can converge or, conversely, diverge. The article analyzes the convergence properties of various canonical forms for an equation with two roots as an example of the practical application of the method. It is emphasized that the obtained results are important theoretical criteria for the effective application of iterative methods.

Keywords: Iteration method, convergence condition, Lipschitz condition, fundamental sequence, finding roots, continuous function, convergence.

Ildizlarni talab qilingan aniqlikda taqribiy qiymatini yetarli ravishda tez topadigan juda ko‘p metodlar mavjud, shuni qayd qilish keraki, hozir bayon qilinadigan metodlar faqatgina ko‘phadlar uchun emas, balki undan kengroq bo‘lgan uzluksiz funksiyalar sinfi uchun ham tatbiq qilindgi.

Bundan buyon α ni $f(x)$ ko‘phadning oddiy ildizi deb hisoblaymiz, chunki biz har doim karrali ildizlardan qutulishimiz mumkin va α ildiz a va b chegaralar bilan ajratilgan $a < \alpha < b$ deb faraz qilamiz: xususan, bundan $f(a), f(b)$ lar har xil ishoraga ega ekanligi kelib chiqadi. Biz hozir oddiy iterasiya (yoki ketma-ket yaqinlashish) metodi bilan bitta sonli tenglama misolida tanishamiz.

Iterasiya metodini qo‘llash uchun $f(x)=0$ tenglama unga teng kuchli bo‘lgan quyidagi

$$x = \varphi(x) \quad (1)$$

kanonik shaklga keltirilgan va ildizlari ajratilgan bo‘lishi kerak. (1) tenglamaning ildizi yotgan atrofning biror nuqtasini izlanayotgan ildizning nolinci yaqinlashis deb olamiz.

Navbatdagi yaqinlashishni topish uchun (1)ning o‘ng tomoniga x_0 ni qo‘yamiz va hosil bo‘lgan $\varphi(x_0)$ qiymatini x_1 bilan belgilaymiz, ya’ni $x_1 = \varphi(x_0)$ (2) topilgan x_1 sonni (1) ning o‘ng tomoniga qo‘yib yangi son $x_2 = \varphi(x_1)$ ni hosil ekan qilamiz. Bu jarayonni davom ettirib, n - yaqinlashish $\varphi(x)$ x_n ni $(n-1)$ yaqinlashish x_{n-1} yordamida topamiz.

$$x_n = \varphi(x_{n-1}) \quad (n=1,2,3,\dots) \quad (3)$$

Bu formula yordamida topilgan sonlar ketma- ketligi limiti ya'ni

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi \quad (4)$$

mavjud va $\varphi(x)$ funksiya uzluksiz bo'lsa, (3) tenglikning har ikkala tomoniga limitga o'tib $\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(x_{n-1}) = \varphi(\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n-1}) = \varphi(\xi)$ ya'ni $\xi = \varphi(\xi)$ ga ega bo'lamiz.

Bu tenglikdan ko'rinadiki ξ berilgan tenglamaning ildizi ekan (4) limit mavjud bo'lgan holda iterasiya jarayoni yaqinlashuvchi deyiladi. Iterasiya metodi soddagina geometrik ma'noga ega va u quyidagidan iborat: $y = \varphi(x)$ egri chiziq bilan kordinatalar burchagi bissektrisasining kesishish nuqtasiga siniq chiziq bo'ylab harakat qilamiz, siniq chiziqning uchlari navbat bilan egri chiziq va bissektrisa ustida yotadi, tomonlari esa navbat bilan gorizontaal va vertikal yo'nalgan bo'ladi.

Madomiki, iterasiya jarayoni doim yaqinlashashavermas ekan demak, bu jarayon yaqinlashishi uchun qanday shartlar bajarilishi kerakligini aniqlash katta ahamiyatga ega.

1-Teorema. Faraz qilaylik, $\varphi(x)$ funksiya va dastlabki yaqinlashish x_0 quyidagi shartlarni qanoatlantirsin.

$$1) \varphi(x) \text{ funksiya } |x - x_0| \leq \delta \quad (5)$$

Oraliqda aniqlangan bo'lib, bu oraliqdan olingan ixtiyoriy ikkita x va y nuqtalar uchun $\varphi(x)$

Lipshist shartini qanoatlantirsin.

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq q|x - y| \quad (0 < q < 1) \quad (6)$$

2) Quyidagi tengsizliklar bajarilsin

$$|x - \varphi(x_0)| \leq \eta, \geq \frac{\eta}{1-q} \leq \delta \quad (7)$$

(5) oraliqda yagona ξ ildizga ega bo'lib, $\{x_n\}$ ketma-ketlik bu yechimga intiladi va intilish tezligi

$$|x_n - \xi| \leq \frac{\eta}{1-q} \cdot q^n \quad (8)$$

tengsizlik bilan aniqlanadi.

Isbot. Avval induksiya metodini qo‘llab, ixtiyoriy n uchun α_m ni qurish mumkinligini, x_n ning (5) oraliqda yotishligi va $|x_{n+1} - x_n| \leq \eta \cdot q^n$ (9) tengsizlikning bajarilishini ko‘rsatamiz. Agar $n=0$ bo‘lsa $x_1 = \varphi(x_0)$ bo‘lgani uchun (9) tengsizlik (7) dan kelib chiqadi. Endi faraz qilaylik, x_1, x_2, \dots, x_n lar qurilgan bo‘lib, ular (5) oraliqda yotsin va

$$|x_{k+1} - x_k| \leq \eta \cdot q^k \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots, n-1$$

tengsizliklar bajarilsin. Induksiya shartiga ko‘ra x_n (5) da yotadi, $\varphi(x)$ (5) da aniqlangan, shuning uchun ham $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ ni qurish mumkin.

Teoremani 1-shartidan

$$|x_{n+1} - x_n| = |\varphi(x_n) - \varphi(x_{n+1})| \leq q|x_n - x_{n+1}|$$

kelib chiqadi. Lekin x_{n-1} va x_n uchun induksiya shartiga ko‘ra $|x_n - x_{n-1}| \leq \eta q^{n-1}$ o‘rinli, demak, $|x_{n+1} - x_n| \leq \eta \cdot q^n$. Bu esa x_{n+1} va x_n uchun (9) tengsizlikning bajarilishini ko‘rsatadi.

Nihoyat,

$$|x_{n+1} - x_0| \leq |x_{n+1} - x_n| + |x_n - x_{n-1}| + \dots + |x_1 - x_0| \leq \eta \cdot q^n + \eta \cdot q^{n-1} + \dots + \eta = \eta \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} < \frac{\eta}{1 - q} \leq \delta$$

munosabatlar x_{n+1} ning (5) oraliqda yotishini ko‘rsatadi.

Shu bilan isbot qilinishi talab etilgan mulohaza tasdiqlandi. Endi $\{x_n\}$ ning fundamental ketma – ketlik tashkil etishini ko‘rsatamiz. (9) tengsizlikka ko‘ra ixtiyoriy p natural son uchun

$$|x_{n+p} - x_n| \leq |x_{n+p} - x_{n+p-1}| + \dots + |x_{n+1} - x_n| \leq \eta \cdot q^{n+p-1} + \dots + \eta \cdot q^n < \frac{\eta}{1 - q} \cdot q^n$$

$$\text{yoki } |x_{n+p} - x_n| \leq \frac{\eta}{1 - q} \cdot q^n. \quad (10)$$

Bu tengsizlikning o‘ng tomoni p ga bo‘g‘liq bo‘lmaganligi va $0 < q < 1$ bo‘lganidan $\{x_n\}$ ketma – ketlikning fundamentalligi va uning limiti $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$ mavjudligi kelib chiqadi. $\{x_n\}$ ketma – ketlikning (5) oraliqda yotgani uchun ξ ham shu oraliqda yotadi. (6) shartdan $\varphi(x)$ ning uzluksizligi kelib chiqadi, shuning uchun

ham $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ tengsizlikda limitga o'tib, (1) tenglamaning ildizi ekanini isbot qilamiz. Endi ξ ildizning (5) oraliqda yagonaligini isbotlaymiz.

Faraz qilaylik, ξ (1) tenglamaning (5) oraliqdagi boshqa biror ildizi bo'lsin, $\xi = \xi$ ekaniniko'rsatamiz. Haqiqatdan ham (6) ga ko'ra $|\tilde{\xi} - \xi| = |\varphi(\tilde{\xi}) - \varphi(\xi)| \leq q|\tilde{\xi} - \xi|$ $0 < q < 1$ bo'lgani uchun bu munosabat faqat $\xi = \tilde{\xi}$ bo'lgandagina bajariladi.

Yaqinlashish tezligini ko'rsatuvchi (8) tengsizlikni keltirib chiqarish uchun (10) tengsizlikda $p \rightarrow \infty$ limitga o'tish kifoyadir, Teorema isbot bo'ldi.

Izoh odatda, iteratsiya metodini qo'llayotganda ikkita: x_{n-1} va x_n ketma-ket yaqinlashishlar berilgan aniqlik bilan ustma-ust tushsa, shu aniqlik bilan $\xi \cong x_n$ deb olinadi. Umuman olganda, bu fikr noto'g'ridir.

Masalan, $x=0$, $0,999x$ tenglamani ko'raylik, bu yerda $\varphi(x) = 0,999x$, $q=0,999$.

Dastlabki yaqinlashish x_0 ni 1ga teng deb olib, bu tenglamani iteratsiya metodi bilan yechamiz. U holda $x_1 = 0,999$ va $x_0 - x_1 = 0,001$ bo'ladi, bu tenglamaning aniq ildizi $\xi = 0$ esa x_1 dan $0,999$ ga farq qiladi.

Yuqorida aytilgan fikrni faqat $|\varphi'(x)| \leq q$ bo'lib, q birdan ancha kichik bo'lgandagina qo'llash mumkin. Buning to'g'riligini $q \leq \frac{1}{2}$ bo'lganda quyidagicha ko'rsatish mumkin. Buning uchun $f(x) = x - \varphi(x)$ deb olamiz, u holda $f(\xi) = 0$ va $f'(x) = 1 - \varphi'(x) \geq 1 - q$ bo'ladi. Shuning uchun ham

$$|x_n - \varphi(x_n)| = |f(x_n) - f(\xi)| = |x_n - \xi| |f'(\tilde{\xi}_n)| \geq (1 - q)|x_n - \xi| \quad (\tilde{\xi}_n \in (x_n, \xi)),$$

Demak $|x_n - \xi| \leq \frac{x_n - \varphi(x_n)}{1 - q}$ va (6) ga ko'ra

$$|x_n - \varphi(x_n)| \leq |\varphi(x_{n-1}) - \varphi(x_n)| \leq q|x_n - x_{n-1}|.$$

Bu tengsizliklardan esa $|x_n - \xi| \leq \frac{q}{1 - q}|x_n - x_{n-1}|$ hosil bo'ladi.

Agar, xususiyl holda, $q \leq \frac{1}{2}$ deb olsak, $|\xi - x_n| \leq |x_n - x_{n-1}|$ bo'ladi, ya'ni bu holda

$|x_n - x_{n-1}| < \varepsilon$ dan $|\xi - x_n| < \varepsilon$ kelib chiqadi.

Misol. Iteratsiya usuli bilan

$$f(x) = x^3 - 80x + 32 \quad (11)$$

Tenglamaning musbat ildizlari 5ta ishonchli raqam bilan topilsin. Yechish. Shtrum metodini qo‘llab, bu tenglamaning musbat ildizlari ξ_1 va ξ_2 larning mos ravishda (0;0,5) va (8,5;9) oraliqlarda yotishini ko‘ramiz. Iterasiya metodini qo‘llash uchun (11) tenglamani kanonik ko‘rinishda yozish kerak. (11) tenglamani unga ekvivalent bo‘lgan, masalan,

quyidagi uch xil ko‘rinishda yozish mumkin

$$x = x^3 - 79x + 32 \equiv \varphi_1(x) \quad (12)$$

$$\text{yoki } x = \frac{x^3 + 32}{80} = \varphi_2(x) \quad (13)$$

yoki

$$x = \sqrt[3]{80x - 32} \equiv \varphi_3(x) \quad (14)$$

Har ikkala ildiz atrofida ham $\varphi_i(x)$ lar hosilaga ega bo‘lgani uchun teoremadagi (3-6) shartni $|\varphi'_i(x)| \leq q < 1$ shart bilan almashtirish mumkin. Endi $\varphi_i(x)$ larning qaysi biri teorema shartini qanoatlantirishini ko‘raylik $\varphi'_1(x) = 3x^2 - 79$ bo‘lgani uchun har ikkala ildiz atrofida ham $|\varphi'_1(x)| > 1$, demak (12) tenglama uchun iterasiya jarayoni

uzoqlashadi. Endi (13) tenglamani tekshiraylik, $\varphi'_2(x) = \frac{3x^2}{80}$. Bunda (0;0,5) oraliqd

$|\varphi'_2(x)| \leq \frac{3}{320} = q < \frac{1}{100}$ ekanligini ko‘ramiz, ya‘ni ξ_1 ni topish uchun (13) tenglama

iterasiya metodini qo‘llash mumkin. Dastlabki yaqinlashishni $x_0 = 0,5$ deb olib, keyingi

to‘rtta yaqinlashishni hisoblaymiz: $x_1 = \frac{(0,5)^3 + 32}{80} = 0,4015625$, $x_2 = 0,4008094$

$x_3 = 0,40080487$, $x_4 = 0,40080483$

Demak, 5 ta ishonchli raqam bilan $\xi_1 = 0,40080$ deb olishimiz mumkin. Tabiiyki, (13) tenglamada ikkinchi ildizni ham iteratsiya metodi bilan topishga harakat qilamiz. Lekin bu mumkin emas, chunki (8,5;9) oraliq uchun $|\varphi'_2(x)| \leq q < 1$

shart bajarilmaydi. Shuning uchun ham (14) tenglamani tekshirib ko‘raylik:

$$\varphi'_3(x) = \frac{80}{3\sqrt[3]{(80x - 32)^2}}$$

Bundan ko‘ramizki, $(8,5;9)$ oraliqda $|\varphi_3'(x)| < \frac{10}{27}$ shu sababli (14) tenglamadan ξ ni topishimiz mumkin. Nolinchi yaqinlashishni $x_0 = 9$ deb olamiz, keyingi yaqinlashishlar 1-jadvalda keltirilgan.

Demak 5 ta ishonchli raqami bilan olingan qiymati $\xi_2 = 8,7371$ ga teng bo‘ladi.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_n	9	8,828	8,7688	8,7483	8,7412	8,7386	8,7376	8,7373	8,7372	8,7371	8,7371

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. T. Jo‘rayev, A. Sa’dullayev, G. Xodoyberganov, H. Mansurov, A. Vorisov. Oliy matematika asoslari. Toshkent: “O‘zbekiston”, 1995.
2. B. X. Xalilov, A. H. Ziyodov. Matematik analiz: Funktsiyalar nazariyasi va tenglamalar ildizlarini topish usullari. Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2012.
3. M.R.Nematov, Sh.A.Abdullayev. Sonli metodlar asoslari. Toshkent: “O‘qituvchi”, 2004.
4. A.Karimov, D.Raximov. Hisoblash matematikasi va kompyuterli eksperiment. Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2018.
5. S.G‘aniev, M.Tursunov. Tenglamalar va tenglamalar sistemalarini yechishning sonli metodlari. Namangan: NamDU nashriyoti, 2020.
6. O.Tojiboyev, N.Qodirov. Differensial va algebraik tenglamalar yechimlarining yaqinlashuv metodlari. Toshkent: “Innovatsiya ziyo”, 2021..